

СТРАТЕГИИ ИНТЕНСИВНОГО ЧТЕНИЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ESP В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Н. Б. Давронова, Ф. Д. Собирова

студенты Ташкентского экономического и педагогического института,
Факультет языков и дошкольного образования,
специальность иностранный язык и литература, Узбекистан

В современном мире знание английского языка становится все более важным, особенно для студентов высших учебных заведений, которые готовятся к работе в определенной профессиональной области. Для эффективного освоения специфического английского языка, необходимого для конкретной профессии, применение стратегий интенсивного чтения играет важную роль. Особое внимание уделяется развитию навыков интенсивного чтения у студентов, изучающих английский язык как ESP в высших учебных заведениях. Это особенно важно в контексте подготовки специалистов в различных областях, где владение английским языком необходимо для успешной карьеры.

Первой стратегией является сканирование текста. Студенты, изучающие английский язык как ESP (English for Specific Purposes), должны быть способны быстро просматривать текст с целью выделения ключевых слов, фраз и информации, связанной с их профессиональной областью. Это помогает им быстрее понять общий контекст текста и выделить важные детали. Студентам предлагается быстро просматривать текст с целью определения основной информации, ключевых идей и терминов, связанных с их профессиональной сферой. Эта стратегия позволяет эффективно извлекать нужную информацию из текста и быстро ориентироваться в его содержании.

Второй стратегией является скоростное чтение. Студенты должны уметь читать тексты на английском языке с достаточной скоростью, чтобы удерживать поток информации и не терять основную мысль. Это особенно важно при изучении специализированных материалов, так как часто время ограничено, а объем информации большой. Студентам необходимо развивать навык быстрого чтения, чтобы эффективно управлять большим объемом текста, типичным для профессиональной литературы. Это позволяет им экономить время и повышать производительность в процессе обучения.

Третьей стратегией является использование контекстуальных подсказок. Студенты должны уметь опираться на контекст текста, чтобы определить значения незнакомых слов и выражений. Это помогает им лучше понять содержание текста и расширить свой словарный запас. Студенты должны уметь опираться на контекст текста, чтобы понимать значения незнакомых слов и фраз. Это помогает

им не только расширить свой словарный запас, но и лучше понять содержание текста в целом.

Кроме того, важно использовать стратегии активного чтения, такие как составление аннотаций, выделение главных идей и формулирование вопросов к тексту. Это помогает студентам активно взаимодействовать с материалом и углублять свое понимание. Студентам рекомендуется использовать стратегии активного чтения, такие как выделение главных идей, составление аннотаций и формулирование вопросов к тексту. Это способствует более глубокому пониманию материала и развитию критического мышления.

В заключение, стратегии интенсивного чтения играют ключевую роль в успешном освоении английского языка как ESP в высших учебных заведениях. Студенты, применяя эти стратегии, могут эффективно улучшить свои навыки чтения и успешно справиться с профессиональными задачами, требующими владения специфическим английским языком. стратегии интенсивного чтения играют важную роль в успешном освоении английского языка как ESP в высших учебных заведениях. Развитие этих навыков позволяет студентам эффективно взаимодействовать с профессиональной литературой и успешно решать задачи, связанные с их будущей профессиональной деятельностью.

References / Литература

1. Ибрагимова Д.А., (2018). Teaching and learning strategies. Научно-теоретический электронный журнал «Вопросы науки и образования» РФ, зарубежные страны, №03 (15).
2. Ибрагимова Д.А., (2023). Communicative system – activity approach to teaching English. Образовательный Портал «Знанию» - РФ.
3. Ибрагимова Д.А., (2023). Model of formation of auditory competence of cadets. Scientific Journal “Scholar” (Vol.1, Issue19).
4. Ибрагимова Д.А., (2023). Teaching reading and writing to adult learners. Pedagogical and Psychological studies (Vol. 1 Issue-12).
5. Ибрагимова Д.А., (2023). Asosiy kompetensiyalar va tayanch malakalarning ta'lim jarayonidagi roli. Scientific Journal “ERUS” Vol.2 Special Issue-6. ISSN: 2181-3515. Impact Factor 5.5.
6. Ибрагимова Д.А., (2024). The issues and solutions in teaching English for specific purpose (ESP) to adult learners. American Journal of language, literacy and learning in STEM education (AJLLLSE) Vol.2 No.1 ISSN:2993-2769. Impact Factor 6.5.